

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8225902>

Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Biografi Dengan Model Pembelajaran *Think Pair Share* Pada Kelas X TKJ 1 di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan

Oktaviani Napitupulu
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Email: Oktavianinapitupulu02@gmail.com

Abstract

The purpose of this class action research is to improve the skills of writing biographical texts with a Think Pair Share model in class X network and computer engineering one (X TKJ 1) at SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. The background of this research is the low skills of writing biographical texts in the class X network and computer engineering one (X TKJ 1). This research method uses a qualitative descriptive method. The classroom action research (CAR) process uses planning, action, and reflection steps. The data analysis used was a comparative descriptive technique and data collection used tests and observations. Based on the results of data analysis and observations made which consisted of 2 cycles and each cycle was divided into 2 face-to-face meetings as follows. In cycle I students get an average score of 71.74, that value (has not reached) Minimum Completeness Criteria (75) and continued in cycle II with an average score of 84.11 with a total of 28 students out of 35 students. The conclusion is that the learning outcomes of the learning model with the Think Pair Share model in learning biographical texts can improve students' skills in writing logically and creatively.

Keyword: *Writing Skills; Biographical Texts; Think Pair Share; Classroom Action Research.*

Abstrak

Tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu meningkatkan keterampilan menulis teks biografi dengan model pembelajaran *Think Pair Share* pada kelas X TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan 1) di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. Latar belakang penelitian ini yaitu rendahnya keterampilan menulis teks biografi pada siswa kelas X TKJ 1 tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan langkah- langkah perencanaan, tindakan, dan refleksi. Analisis data yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif komparatif dan pengumpulan data menggunakan pemberian tes, pengamatan. Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan yang dilakukan yang terdiri dari 2 siklus dan di setiap siklus terbagi menjadi 2 kali tatap muka sebagai berikut. Pada siklus I siswa mendapatkan nilai rata-rata 71,74, nilai tersebut (belum mencapai) Kriteria Ketuntasan Minimal (75) dan dilanjutkan pada siklus II dengan nilai rata-rata 84,11 dengan jumlah total siswa 28 dari 35 siswa. Kesimpulannya yaitu hasil pembelajaran dengan model pembelajaran *Think Pair Share* dalam pembelajaran teks biografi dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis dengan logis dan kreatif.

Kata Kunci: *Keterampilan Menulis; Teks Biografi; Think Pair Share; Penelitian Tindakan Kelas.*

PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka mengembangkan kemampuan siswa untuk mandiri, terampil dan kreatif dengan penerapan P5 atau Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Saat ini siswa lebih dibebaskan mencari sumber belajar dari manapun, karena pembelajaran menerapkan “Merdeka Belajar” di mana guru sebagai fasilitator. Selain itu terjadi penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya (Nugraha, 2022) dan lebih difokuskan kepada capaian pembelajaran yang membuat siswa kreatif. Salah satu keterampilan yang membuat kreatif yaitu siswa

terampil dan kreatif menulis. Menurut (Pipit et al., 2018) bahasa mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung ketuntasan dalam pembelajaran. Karena di dari belajar bahasa Indonesia dapat menguasai empat keterampilan berbahasa yang bermanfaat untuk menunjang hasil belajar seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.

Pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya sekedar pembelajaran yang mengutamakan keterampilan berbahasa, melainkan juga pengetahuan mengenai pendidikan karakter, sosial, dan budaya akademis. Dalam bahasa Indonesia salah satu pembelajaran yang menekankan suatu keterampilan yaitu menulis. Di mana keterampilan ini salah satu yang harus dikuasai. Karena menulis merupakan cara seseorang untuk menuangkan ide, pikiran, gagasan yang ada pada diri melalui tulisan yang ditulis. Selain itu saat ini banyak siswa sekolah yang belum terampil dalam menulis dengan mandiri dengan hasil yang memuaskan. (Tarigan, 2008) Kemampuan menulis seseorang tidak datang sendiri melainkan dari latihan yang terus menerus teratur. Salah satu materi dalam bahasa Indonesia yaitu teks biografi di mana teks ini menjelaskan mengenai pendalaman materi melalui karakter tokoh yang dapat diteladani. Selain itu menulis sebuah teks biografi dari tokoh yang dapat diteladani. Pada saat ini teks biografi sangat digemari oleh masyarakat (Janah et al., 2018). Karena dalam teks biografi berisi kisah hidup seseorang yang di mana kisah ini menginspirasi bagi pembacanya agar meneladani sikap, prestasi, hal yang dialami dari tokoh yang inspiratif. Teks biografi yaitu tulisan yang berisi menceritakan kisah hidup seseorang tokoh, apa yang dialami, dan apa yang dihadapi oleh tokoh tersebut (S. D. Sari et al., 2019).

Sedangkan (Widyaningsih & Apriana, 2022) mengatakan biografi berisi ulasan yang memaparkan riwayat hidup seseorang berdasarkan fakta, data, peristiwa, dan kejadian yang dialami. Pentingnya keterampilan menulis yang perlu dikuasai oleh setiap orang dan akan selalu bermanfaat hingga kapan pun. Karena menulis merupakan kegiatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai wujud ekspresi kemampuan berbahasa yang dikuasai siswa (Margawati, 2022). Oleh sebab itu, siswa perlu diberikan pembelajaran yang masif dan kreatif agar siswa termotivasi. Untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam menulis dengan model pembelajaran yang mengarahkan mereka untuk menulis dengan baik. Model *Think Pair Share* merupakan pembelajaran kooperatif yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain (Aris Shoimin 2004 : 208).

Dari latar belakang di atas penulis ingin meningkatkan keterampilan menulis teks biografi pada siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan dengan model pembelajaran *Think Pair Share (TPS)*. Karena diketahui bahwa keterampilan menulis padakelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) masih rendah dan memerlukan peningkatan. Sehingga dari observasi yang dilakukan membuat peneliti berharap mampu meningkatkan keterampilan menulis teks biografi kelas Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) dengan pembelajaran *Think Pair Share* yang akan dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah model penelitian yang digunakan untuk penelitian “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Biografi Dengan Model Pembelajaran *Think Pair Share* pada Kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan”. Menurut (Widayati, 2008) penelitian tindakan kelas yaitu bentuk penelitian kolaboratif di mana guru melaksanakan penelitian secara sinergis di kelas bersama anggota yang berkunjung di kelas dan mengamati kegiatan. Rancangan penelitian menggunakan alur perencanaan, tindakan, refleksi, dan revisi. Sasaran penelitian adalah siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) berjumlah 35 siswa di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan.

Penelitian dilakukan pada tanggal 19-26 Mei 2023. Prosedur penelitian diawali dengan tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Pengumpulan data menggunakan teknik tes,

observasi dan angket sebagai media. Sumber data berasal dari modul ajar, kemudian tugas menulis teks biografi. Analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan metode deskriptif komparatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

Kriteria Penilaian Menulis Biografi

Tabel 1. Kriteria Penilaian

No	Aspek	Unsur	Skor Maksimal
1.	Struktur Kalimat	Orientasi Masalah atau Kejadian yang dialami Reorientasi	20
2.	Tanda baca	Tanda titik, koma, titik koma, titik dua, dan titik koma dalam kalimat	20
3.	Kaidah Kebahasaan	Penulisan sesuai EYD Penggunaan kata ganti, kata sifat kata kerja, penanda waktu, tempat	20
4.	Kreatifitas	Kerapian tulisan	20
5.	Diksi	Ketepatan pemilihan kata dalam penulisan biografi Ketepatan isi	20
Jumlah Skor Maksimal			100

Dari kriteria penilaian penulisan teks biografi di atas, skor didapatkan dari jumlah seluruh nilai siswa yang dicapai. Nilai rata-rata siswa yang diperoleh digunakan sistem konversi dengan skala seratus (100). Digunakan pedoman konversi dalam peningkatan keterampilan menulis teks biografi pada tabel berikut.

Tabel 2 Nilai Konversi

Skor	Kategori
90-100	Sangat Baik
80-90	Baik
70-80	Cukup
≤70	Kurang Baik

Berdasarkan nilai di atas, siswa dikatakan tuntas untuk menguasai materi apabila mencapai minimal 75. Hal ini disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan. Secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila seluruh siswa 75% mendapatkan nilai 75. Adapun kriteria keberhasilan siswa untuk mencapai pembelajaran sebagai berikut.

$$\text{Ketuntasan Individu} = \frac{\text{Nilai Diperoleh Siswa}}{\text{Jumlah Siswa}} \times 100$$

Digunakan skala likert untuk mengukur perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai berikut.

Tabel 3. Skala Penilaian Likert

Persentase (%)	Kategori
81% - 100%	Sangat Baik
61% - 80%	Baik
41% - 60%	Cukup
21% - 40%	Kurang
0% - 20%	Sangat Kurang

Rumus penilaian yang digunakan sebagai berikut.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

(Budiaji, 2013)

Keterangan:

P = Presentase

f = Frekuensi

N = Jumlah nilai maksimal

Hasil analisis observasi ini digunakan untuk melihat keefektivitasan implementasi model pembelajaran yang digunakan terhadap keterampilan menulis biografi siswa.

Tabel 4. Interpretasi Skor yang Diperoleh

Penilaian	Skala Penilaian
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup	3
Kurang	2
Sangat Kurang	1

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Prasiklus

Hasil prasiklus adalah berupa keterampilan menulis teks biografi siswa sebelum dilakukan penelitian. Tes yang dilakukan adalah menulis tentang biografi seseorang tokoh perjuangan dengan metode pembelajaran non kooperatif. Hasil tes prasiklus ini digunakan dalam rangka untuk mengetahui diagnosa awal keterampilan siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) dalam membuat teks biografi. Hasil tes prasiklus sebagai berikut:

Gambar 1. Prasiklus

Dari tahap tersebut terlihat persentase anak yang tidak tuntas adalah 74,28% (26 siswa) dan tuntas sebesar 25,71% (9 siswa). Selain itu hasil observasi pembelajaran konvensional yang dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil observasi oleh observer, didapatkan angka 12,5% keefektivitasan penggunaan pembelajaran berbasis masalah kepada siswa. Siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran serta kurang tanggap terhadap permasalahan yang diajukan oleh guru. Oleh karena hasil presentase menunjukkan kurang,

perlu diadakan perbaikan pada perencanaan.

b. Siklus 1

Pada tahapan siklus 1 ini merupakan tahap yang dilakukan adalah merencanakan pembelajaran, mempersiapkan perangkat pembelajaran, dan penugasan yang akan diberikan kepada siswa yang terdiri dari modul ajar, tugas menulis biografi, dan media pembelajaran. Selain itu mempersiapkan angket untuk observer untuk memberikan penilaian saat pembelajaran berlangsung. Proses pelaksanaan kegiatan pada siklus I dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 di kelas kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) dengan jumlah 35 peserta didik di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. Terciptanya proses pembelajaran disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Kegiatan pengamatan dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Pada akhir pembelajaran kegiatan belajar mengajar diberikan tugas menulis teks biografi, untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah dilaksanakan. Dari tahap tersebut terlihat persentase anak yang tidak tuntas adalah 37,14% (13 siswa) dan tuntas sebesar 62,85% (22 siswa) di mana dengan data tersebut tahap prasiklus ke siklus I mengalami peningkatan. Data siklus I sebagai berikut.

Gambar 2. Siklus 1

Hasil pengamatan diperoleh selama pelaksanaan belajar mengajar di kelas sebagai berikut:

- 1) Guru kurang memberikan motivasi dalam menyampaikan materi pembelajaran
- 2) Keaktifan siswa masih kurang
- 3) Perlu dilakukan pendampingan saat menulis teks biografi

Hal yang perlu dipertahankan dalam pelaksanaan menulis teks biografi dengan model

Think Pair Share

- 1) Guru selalu memancing untuk keaktifan siswa dalam menyampaikan pendapat
- 2) Memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengutarakan pendapat.
- 3) Ketepatan siswa dalam alokasi waktu pengumpulan tugas.
- 4) Siswa berusaha berdiskusi bersama temannya.

Berdasarkan pelaksanaan penelitian pada materi menulis teks biografi yang sudah dilakukan. Memerlukan tindakan dan pembelajaran yang menarik pada siklus selanjutnya, agar dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Karena masih terdapat siswa yang belum mencapai nilai minimal.

c. Siklus 2

Pada tahapan ini tahap yang dilakukan adalah merencanakan, mempersiapkan perangkat pembelajaran, penugasan yang sama seperti pada siklus 1 yang terdiri dari modul ajar, tugas menulis biografi, dan media pembelajaran. Selain itu memberikan angket yang sama kepada observer untuk penilaian kegiatan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan kegiatan pada siklus II dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023 di kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) dengan jumlah 35 peserta didik di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. Terciptanya proses pembelajaran disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Kegiatan pengamatan dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Pada akhir pembelajaran kegiatan belajar mengajar diberikan tugas menulis teks biografi untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah dilaksanakan. Data siklus II sebagai berikut:

Gambar 3. Siklus 2

Hasil pengamatan diperoleh selama pelaksanaan belajar mengajar di kelas sebagai berikut:

- 1) Motivasi belajar dari peserta didik meningkat.
- 2) Guru mendampingi peserta didik untuk tugas menulis biografi
- 3) Guru mengelola alokasi waktu dengan baik.
- 4) Siswa antusias dengan lebih banyak bertanya.

Pada tahapan ini guru sudah melakukan pembelajaran dengan model *Think Pair Share* dengan baik dan dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar dan perilaku siswa. Dengan itu pada siklus II ini sudah cukup dan tidak dilakukan tindakan kembali. Karena hasil belajar siswa sudah meningkat, akan tetapi perlu peningkatan untuk pembelajaran yang akan datang agar tujuan pembelajaran tercapai. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dengan 2 siklus. Setiap siklusnya dilakukan 2 kali pertemuan disesuaikan dengan penelitian tindakan kelas yaitu tahap (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. (5) revisi. Dapat terlihat ada peningkatan keterampilan menulis biografi. Pembahasan tersebut dimulai dari pelaksanaan pembelajaran, dan hasil tes. Acuan untuk proses pembelajaran adalah dari pelaksanaan pembelajaran, hasil tes terlihat dari nilai yang diperoleh dan dicapai peserta didik dalam menulis teks biografi dengan model *Think Pair Share*.

Dengan hasil rata-rata atau mean nilai siklus I dengan nilai 71,47 rata-rata. Sehingga nilai tes belum mencapai KKM (75) selain itu masih ada beberapa anak yang belum tuntas dengan persentase 37,14% (13 siswa) sehingga dilanjutkan untuk dilakukan siklus yang ke II. Tetapi jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional tanpa menggunakan model pembelajaran tersebut siswa mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahap pra tes yang

dilakukan yaitu siswa tuntas hanya 25,71% (9 anak), jumlah siswa yang nilainya meningkat bertambah dan mencapai KKM dari 22 siswa dan yang belum mencapai KKM masih ada 13 siswa.

Siklus ke II dilakukan tes kembali pada kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) dengan model pembelajaran yang sama *Think Pair Share* dan mendapat hasil nilai rata-rata anak yang tuntas 80,00 % dengan nilai tertinggi 91, sedangkan terdapat 7 anak yang belum tuntas dengan nilai terendah 70, persentase yang tidak tuntas sebesar 20,00% dapat dikatakan dengan model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan baik dan meningkat dari siklus yang pertama sebesar 8,25%. Terdapat 28 siswa yang tuntas dengan memenuhi KKM dan hanya 7 yang tidak tuntas dengan nilai terendah 70.

Tabel 5. Perbandingan Siklus 1 dan 2

No	Indikator	Prasiklus	Siklus 1	Siklus II	Peningkatan
1.	Rata-rata nilai menulis teks biografi	62,74	71,74	84,11	21,37%
2.	Jumlah KetuntasanSiswa	25,85%	62,85%	80,00%	54,15

Selain itu kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran dan kelas dalam aktivitas pembelajaran dapat dikatakan mengalami peningkatan. Ditandai dengan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang meningkat. Setiap siklus pertemuan yang diampu oleh guru. Jadi pembelajaran dengan model tersebut dikatakan mampu untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan dan data yang sudah di analisis dapat dibuktikan model pembelajaran *Think Pair Share* dapat mengubah perilaku siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan tahun ajaran 2022/2023, menuju lebih baik.

Gambar 4. Observasi Efektivitas Pembelajaran

Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa peningkatan hasil belajar siswa yang terus meningkat. Dari tahap prasiklus yang hanya ada 13%, meningkat pada siklus 1 sebesar 60%, dan siklus 2 sebesar 92,05%. Dapat dijelaskan model pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan dan hasil dari belajar siswa dengan baik. Cukup untuk membuktikan efektivitas dari pembelajaran *Think Pair Share* melalui teks biografi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model *Think Pair Share* untuk meningkatkan keterampilan menulis teks biografi mata pelajaran Bahasa Indonesia berhasil dilaksanakan. Pembelajaran dengan model ini memberikan peningkatan dalam membantu meningkatkan keterampilan dan kreatifitas siswa dalam menulis teks biografi. Keterampilan menulis meningkat dengan pembelajaran tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus, di masing-masing siklusnya dilakukan 2 kali pertemuan dengan tahap perencanaan, tindakan, refleksi, dan revisi. Dengan hasil sebagai berikut.

1. Penggunaan model pembelajaran *Think Pair Share* membantu meningkatkan keterampilan menulis teks biografi pada kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ 1) di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan mendapatkan hasil mulai dari siklus I mendapatkan hasil 71,74 dari 35 siswa, terdapat 62,85% (22 siswa tuntas) secara KKM (75) dan tidak tuntas sebesar 37,14% (13 siswa). Pada siklus kedua peningkatan hasil belajar dengan ditandai hasil dari 35 siswa yang ada di kelas terdapat (80,00%) 28 siswa yang tuntas dan 20,00% (7 siswa) yang belum tuntas/tidak mencapai KKM (75).
2. Motivasi siswa dalam belajar, terlihat bagaimana siswa merespon dan aktif di kelas. Selain itu antusiasme juga terlihat dalam pembelajaran.

Oleh karena itu, model pembelajaran *Think Pair Share* untuk meningkatkan keterampilan menulis teks biografi dapat dijadikan acuan, referensi, dan alternatif dalam mengembangkan keterampilan menulis siswa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, untuk kedepannya diharapkan pembelajaran dilakukan tindakan lebih lanjut terkait penerapan pembelajaran pada materi Bahasa Indonesia yang lain. Karena keterampilan menulis dari siswa masih kurang, sehingga siswa perlu memperbaiki untuk meningkatkan hasil belajarnya. Oleh karena itu, penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lainnya.

Referensi

- Budiaji, W. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan Desember*, 2(2), 127–133. <http://umbidharma.org/jipp>
- Janah, S., Wikanengsih, & Fauziya, D. S. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran PJB (Project Based Learning) Terhadap Kemampuan Menulis Teks Biografi Kelas X Sekolah Menengah Negeri 2 Karawang Tahun Ajaran 2017/2018. *Parole: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(4), 637–644.
- Mansur, H., & Rafiudin, R. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Infografis untuk Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i1.443>
- Margawati, S. (2022). Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Cerita Fantasi Melalui Model Project Based Learning Menggunakan Media Film. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, 2(1), 95–103.
- Nugraha, T. S. (2022). *Inovasi Kurikulum*. 250–261.
- Pipit, P. D., Sarwiji, S., & Suhita, R. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Think Talk Write dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Isi Teks Biografi Dengan Media Cetak. *Basastra Jurnal Penelitian Bahasa Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, 6, 232–244.
- Pratiwi, E. T., Setyaningtyas, E. W., & Setyaningtyas, E. W. (2020). *Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD Dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Model Pembelajaran Project Based Learning*. 4(2), 379–388.

- Sari, R. T., & Angreni, S. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Upaya Peningkatan Kreativitas Mahasiswa. *Jurnal Varia Pendidikan*, 30(1), 79–83. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6548>
- Sari, S. D., Utami, A. S., & Sunaryo, H. (2019). Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Biografi Melalui Model Think Talk Write Pada Peserta Didik Kelas X IPA 2 SMA N 09 Malang. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.30659/j.7.1.65-76>
- Tarigan, H. G. (2008). *Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Angkasa Bandung.
- Widayati, A. (2008). Peneliti Tindakan Kelas. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, VI(1), 87–93.
- Widyaningsih, E., & Apriana, D. (2022). Bahasa Indonesia SMA Kelas X. In *Bahasa Indonesia SMA Kelas X* (p. 64). CV: Putra Jaya.